

快乐收藏系列（11）——孤品元紅釉雙螭龍耳暗刻龍紋大罐

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2021年7月27日 20:27

紅釉一般認為是在宋代鈞紅釉為基礎發展而來的。再往前追溯，唐代長沙窯和邛崃窯也發現紅釉彩。但唐代的“紅釉”几乎无人知晓。現在業內认为：技術成熟的“釉里紅”或“銅紅釉”瓷器产生于元代中晚期。高温銅紅釉在初創時期，燒造制作难度极大。因此成品率很低，產量极少，非常珍贵。現在传世和出土的元代銅紅釉瓷数量更是極其稀少。在北京故宫博物院僅有三個小件，在景德镇博物館、杭州博物館各藏有一小殘器。**在存世的元明珍贵瓷种中，元代紅釉瓷数量稀有程度应排名第一。**

北京故宫博物院藏龍紋盤

暗刻龍紋的小執壺。

馆藏元代执壶

由于存世量稀少，元代紅釉瓷器并非是一般藏家所拥有之物。我收到這件孤品實屬意外。很多年前，只是看到這件東西感覺還行。之後，請教過很多人，卻遭到行內所有人的質疑，無一例外。有人對紅釉的質疑；有人對胎足的質疑；有人對龍鼻的質疑；有人對龍眼的質疑等等不一而足。以至於動搖了我自己的信心，將它遺棄在角落。

如今再拿出來研究，才發現當年自己的判斷還是正確的——**這不但是
一個寶貝，而且還是一件存世孤品！！**

元紅釉雙螭龍耳暗刻龍紋大罐：广口短颈，丰肩鼓腹，腹部下收，胫部内敛。澀胎大圈足，八字修足，底内有旋纹並残留少量釉斑。罐内滿施白釉。罐外通体紅釉，釉色深沉。最為突出的是，肩部手工捏製雙螭龍耳，簡潔粗曠，造型生動。

腹部暗刻一条四爪龙圍繞一周，为全器主题图案。龍首尾之间，用一條蜿蜒的火焰纹相隔。云龙气势威猛，環眼圓睜，大張龍口，獠牙外露。龍爪，龍尾刻划有力。巨龙翻騰與雲海之間，彰顯橫空出世之势。整體非常具有元代粗犷的风格。

泛紅山玉研究

如此重器，下面做一個詳細的介紹：

1) 胎體：整器造型丰满壮硕，胎体厚重，手工拉胎，修胎规整，腹部略見修胎痕。底足露胎处，可见火石紅、微空隙和胎体中黑點等麻仓土的特征。烧成后的胎土滑膩和糯软。六、七毫米厚的胎體仍可以透出肉紅色的燈光。

2) 工艺：罐可见三段的泥胎粘接工艺。底部接胎不明显。

3) 足底：淺挖大圈足，底足內外斜削一刀。削切手法粗獷。底殘留釉斑（這裏多說兩句，殘釉絕不是窯工有意所為。而是當時的工藝缺陷所留下的印記）。

泛红山玉研究

泛红山玉研究

4) 施釉：大罐通体施铜红釉，釉色虽均匀但不够鲜亮。这充分显示出铜红釉初创阶段，發色不穩定的特征。燈草口特徵明顯，螭龍露白處也體現這一特點。釉面有细小的棕眼。罐內釉色白中閃青，釉質瑩潤。內部和器身釉光瑩潤一致。釉面透出只有经过岁月才泛出的内蕴宝光。

5) 纹饰：器外壁暗刻有雲龙纹，细颈、长鼻、四爪，矫健生动，与館藏元代晚期青花龙纹如出一辙。以下是對比館藏品的照片。

下圖是鼻眼的對比：

下圖是雲紋的對比：

下圖是龍尾的對比：

下圖是龍爪的對比：

5) 微观赏析：器身与内部布满了牛毛纹。在腹部和底部有很多使用的自然痕迹。底部磨损也很自然。在100倍放大镜下，可见老化气泡和气泡内的次生物。

泛红山玉研究

综上所述，大罐整體造型端庄，纹饰美好，保存完整。其所有信息，无一不展示这是一件**弥足珍贵的元代铜红釉艺术珍品**。

想要知道元红釉器物到底有多么的珍贵，请看市场上给出的回答。

元/明初十四世纪 红釉刻龙纹 连盖梨式执壶

拍卖结果

LOT号： 0036

估价： **900.00-1,200.00万**

成交价： **1,130.00万** HKD

彩红山玉研究

精品欣赏——元青花《猛张飞》

如您感觉文章对你还有点帮助，
请关注下期文章，
帮忙“转发”和点击一下右下角“正在看”
拜托——🙏🙏🙏

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号